

<https://www.abrj.org/>
Impact Factor 2.30

Analisis Tematik Pembelajaran Akuntansi Dasar Berbasis Digital Thematic Analysis of Basic Accounting Learning Based On Digital

Author's Details:

Ridwanullah, M.N Mukmin, M.M.Melani

Program Studi Akuntansi.Fakultas.Ekonomi Universitas.Djuanda.Bogor
Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Kode Pos 16720, Tel/Fax : (0251) 8245155

* Corresponding author: ridwanullah.r2018@unida.ac.id

Abstrak

Dampak pandemi Covid-19 dalam pendidikan tinggi merupakan perubahan perkuliahan luring menjadi perkuliahan daring, yang mengakibatkan pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar wajib diadaptasi menjadi pembelajaran daring berbasis digital. Penelitian ini bertujuan buat mengungkap efektivitas pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar berbasis digital. Pengumpulan data dilakukan melalui angket Google Form yang dilakukan pada 100 orang mahasiswa. Analisis data memakai analisis tematik data kualitatif. Penelitian membuat enam indikator yaitu proses komunikasi, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, respon mahasiswa, kegiatan belajar, dan hasil belajar, dan indikator baru yaitu motivasi belajar. Penelitian ini dibutuhkan bisa sebagai dasar bagi pengambil kebijakan pada perguruan tinggi, pemerintah, dosen dan mahasiswa, buat saling berkolaborasi pada meningkatkan efektivitas pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar.

Kata Kunci: Efektivitas Pembelajaran, Berbasis Digital, Akuntansi Dasar

Abstract

The impact of the Covid-19 pandemic in higher education is the change from offline lectures to online lectures, which results in learning basic accounting courses to be adapted into digital-based online learning. This study aims to reveal the effectiveness of online learning for digital-based basic accounting courses. Data was collected through a Google Form questionnaire which was conducted on 100 students. Data analysis used thematic analysis of qualitative data. The study made six indicators, namely the communication process, management of learning applications, student responses, learning activities, and learning outputs, and a new indicator, namely learning motivation. This research is needed as a basis for policy makers at universities, government, lecturers and students, to collaborate with each other in increasing the effectiveness of basic accounting courses.

Keywords: Learning Effectiveness, Digital-Based, Basic Accounting

PENDAHULUAN

Hasil survei pendahuluan menurut tanggapan mahasiswa tentang indikator proses komunikasi waktu pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar adalah berikut:

Gambar 1. Aspek Proses Komunikasi

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Gambar 1 dapat ditentukan kriteria dari respon mahasiswa berdasarkan indikator proses komunikasi item pertama yaitu “Menurut saya pembelajaran secara daring sangat membantu dalam menggantikan pembelajaran secara luring pada masa pandemi *Covid-19*”. Hasil dari survei pendahuluan yang peneliti lakukan mendapatkan hasil dari 10 (sepuluh) responden mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, hanya ada 2 (dua) orang yang menjawab setuju dan tidak ada yang menjawab sangat setuju. Mayoritas dari jawaban mahasiswa yaitu 4 (empat) menjawab kurang setuju dan 4 (empat) orang menjawab tidak setuju bahwa pembelajaran daring dapat menggantikan pembelajaran luring padahal seharusnya pembelajaran daring dan pembelajaran luring itu harus sama.

Menurut jurnal penelitian (Dita dkk, 2021) Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring hanyalah model pembelajaran saja yang berbeda. Namun, dari sistem pembelajaran tetap sama dengan pembelajaran yang dilakukan dengan luring/ tatap muka. Padahal pembelajaran daring itu sangat penting untuk dipelajari dengan efektif seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan Ariani (2021) bahwa dengan pembelajaran jarak jauh/ daring ini peserta didik tidak bertatap muka langsung sehingga tidak menerima akan pemahaman menjadi

sangat minim. Sehingga pemahaman yang sulit dan kurangnya pelatihan secara langsung. Lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan Yanti (2021) bahwa dengan pelaksanaan pembelajaran daring harus lebih memperhatikan fasilitas pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Hasil penelitian yang dilakukan Budianto dkk (2021) menunjukkan bahwa sistem pembelajaran secara tatap muka lebih mudah dipahami dari pada pembelajaran daring dan juga pembelajaran daring ini membutuhkan motivasi belajar dan juga harus lebih banyak variasi dalam memberikan materi agar dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran daring lebih efektif.

Pada penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam penelitian tersebut dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara daring. Namun pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator efektivitas pembelajaran daring serta objek penelitian dilakukan kepada mahasiswa Universitas Djuanda Bogor dan difokuskan pada mata kuliah Akuntansi dasar. Serta penelitian ini menggunakan *mixed method* Menurut Sugiyono (2017), *mixed method* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih *komprehensif, valid, reliabel*, dan objektif.

Serta menggunakan analisis tematik. Menurut Poerwandari (2009) menyatakan bahwa analisis tematik merupakan proses pengkodean informasi, yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks yang terkait dengan tema tersebut, atau hal-hal di antara gabungan dari yang telah disebutkan. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena, dan secara maksimal dapat menginterpretasikan fenomena. Keunggulan dari analisis tematik merupakan metode yang fleksibel karena metode ini tidak tergantung pada teori dan epistemologi. Dengan demikian, metode tersebut dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan penelitian. Dengan demikian, adanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran daring berbasis digital masa pandemi *Covid-19* pada mata kuliah akuntansi dasar

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Tematik Pembelajaran Akuntansi Dasar Berbasis Digital”. Karena didasari oleh permasalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar kurang efektif.

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektivitas Pembelajaran

Yudhira (2021) Efektivitas Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparasi Pembelajaran Luring dan Daring Pada Mata kuliah Pengantar Akuntansi Di Universitas Tjut Nyak Dhien). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara metode belajar luring dengan belajar daring pada hasil belajar mata kuliah Pengantar Akuntansi.

Dita dkk (2021) tentang Indikator Pembelajaran Efektif Dalam Pembelajaran Daring (Dalam Jaringan) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMAN 2 Bondowoso. Hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring hanyalah model pembelajaran saja yang berbeda. Namun, dari sistem pembelajaran tetap sama dengan pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka.

Budianto dkk (2021) tentang Analisis Pembelajaran Akuntansi Secara Daring Di SMAK “X”. Hasil dari penelitian ini adalah siswa memang lebih merasa mudah memahami materi melalui system pembelajaran tatap muka, meskipun dalam pembelajaran daring lebih dari 30% siswa dapat memahami materi dengan baik para siswa membutuhkan motivasi pelajar sehingga guru mungkin dapat memberikan materi yang lebih banyak variasi.

2. Persepsi Mahasiswa dan Keberhasilan Pembelajaran Akuntansi Dasar Berbasis Digital

Prasetyo dkk (2021) tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Akuntansi Di Era New Normal. Hasil dari Penelitiannya menunjukkan bahwa untuk rata-rata *persentase* aspek materi pengajaran masuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 50,67%. Aspek metodologi mengajar memiliki rata-rata *persentase* masuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 46,75%. Dan untuk rata-rata *persentase* aspek *softskill* masuk kategori rendah yaitu sebesar 46,6%. Sehingga pembelajaran tatap muka sangat diperlukan dalam mata kuliah akuntansi yang membutuhkan pendamping dan penjelasan materi kuliah secara langsung dari dosen mata kuliah akuntansi dasar.

Junaidi dkk (2021) tentang Pengaruh Minat Dan Pembelajaran Daring Terhadap Pemahaman Mata Kuliah Pengantar Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Malang). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa minat dan pembelajaran online berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman mata kuliah Pengantar Akuntansi Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fatmawati dan Istiyana (2020) tentang Keberterimaan Mahasiswa Program Studi

Akuntansi Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa program studi Akuntansi menerima dengan baik pembelajaran secara daring. Hal ini ditunjukkan dengan semua hipotesis pada penelitian ini diterima, yaitu setiap susunan berpengaruh positif. Mahasiswa Program studi Akuntansi yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah generasi Z yang peka terhadap teknologi.

Hidayatullah (2021) tentang Faktor Kesuksesan Penggunaan Aplikasi Daring Untuk Proses Pembelajaran Akuntansi Saat Pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini memperoleh hasil menggunakan Partial Least Square dengan bantuan WarpPLS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penggunaan teknologi untuk pembelajaran dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Sehingga, ketika mahasiswa menganggap teknologi mudah digunakan dan meningkatkan kinerja maka mahasiswa tersebut akan menggunakannya. Akan tetapi, kondisi yang memfasilitasi seperti kesediaan sinyal maupun jaringan tidak berpengaruh terhadap penggunaan teknologi untuk pembelajaran.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif dari Sugiyono (2018) metode penelitian dipakai buat meneliti dalam syarat ilmiah (eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen, teknik pengumpulan data dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan dalam makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan buat menganalisis dan mendeskripsikan kenyataan atau obyek penelitian melalui kegiatan sosial, perilaku dan persepsi orang secara individual dan kelompok. Gambar dianalisis memakai mekanisme tematik analisis. Analisis tematik merupakan proses mengidentifikasi pola atau tema pada data kualitatif.

Braun dan Clarke (2006) menyatakan bahwa analisis tematik sebuah teknik analisis penelitian kualitatif yang bisa mengidentifikasi, menganalisis data dan melaporkan adanya pola-pola yang masih ada pada data dan menyajikan menggunakan terang dan lengkap. Tahapan-tahapan aplikasi analisis tematik menurut data yang diperoleh menurut pertanyaan terbuka dianalisis secara tematik menggunakan donasi aplikasi NVivo 12. Tujuan analisis tematik merupakan buat mengidentifikasi tema, yaitu pola-pola pada data yang krusial atau menarik, dan memakai tema-tema tadi buat membahas penelitian atau menyatakan sesuatu mengenai suatu masalah. Sebuah perangkat generik merupakan memakai pertanyaan wawancara primer menjadi tema. Partisipan yang terlibat pada penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Djuanda Bogor yang mengikuti pembelajaran secara daring mata kuliah akuntansi dasar. Mahasiswa yang terlibat merupakan mahasiswa dalam acara studi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Syariah dan Agribisnis. Angkatan 2021, 2020 dan 2019. Kelas yang dipakai merupakan kelas reguler dan Karyawan/ Malam menggunakan sistem daring penuh selama pandemi Covid-19, menggunakan total mahasiswa sebesar 100 orang. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, yaitu pembelajaran dilaksanakan menggunakan *face to face* pada pada kelas. Dengan adanya pandemi Covid-19, pembelajaran diubah sebagai daring penuh menggunakan memakai LMS dan media wahana misalnya *zoom, Google meet, whatsapp* menjadi kelas virtual. Pembelajaran dilaksanakan sebesar 14 kali pertemuan.

Dalam sistem daring penuh, implementasi asinkronus banyak dilakukan menggunakan aneka macam pertimbangan. Dosen mempersiapkan segala kebutuhan pembelajaran, baik berupa bahan ajar, misalnya *power point* yang di *upload* pada LMS.

Data penelitian dikumpulkan melalui angket tertulis secara daring. Sebelum melakukan angket daring, peneliti menciptakan kisi-kisi instrumen daring angket sesuai dengan menggunakan definisi konseptual dan operasional topik yang diteliti, supaya lebih efektif dan sinkron menggunakan tujuan penelitian. Angket divalidasi oleh dua dosen yang terkait menggunakan matakuliah dan pembelajaran, yaitu dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar. Isi instrumen angket terdiri menurut lima bagian yang diadaptasi menggunakan indikator efektivitas pembelajaran, yaitu terkait menggunakan proses komunikasi, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, respon mahasiswa, kegiatan belajar dan hasil belajar. Bentuk instrumen berupa pertanyaan isian menggunakan jumlah 15 pertanyaan. Instrumen dibuat pada *Google Form*, selanjutnya diberikan pada 100 mahasiswa secara daring. Durasi pengumpulan data dilaksanakan selama 7 hari. Mahasiswa bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan menggunakan persepsi mahasiswa selama mengikuti pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar. Mahasiswa akan mengirim jawabannya dalam *Google Form*, dan akan masuk sebagai data *output* angket buat selanjutnya di proses oleh peneliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan melalui angket tertulis secara daring. Sebelum melakukan angket daring, peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan instrumen daring angket sinkron menggunakan definisi konseptual dan operasional topik yang diteliti, supaya lebih efektif dan sinkron menggunakan tujuan penelitian.

Isi instrumen angket terdiri menurut lima bagian yang diambil menurut indikator efektivitas pembelajaran daring, yaitu Efektivitas pembelajaran mempunyai lima (lima) indikator yang sebagai acuan pada pembelajaran efektif yaitu pengelolaan aplikasi pembelajaran, proses komunikasi, respon siswa, kegiatan belajar dan hasil belajar Yusuf (pada Dita dkk, 2021). Bentuk instrumen berupa pertanyaan isian menggunakan jumlah 16 pertanyaan. Instrumen dibentuk pada *google form*, selanjutnya disebarkan pada mahasiswa Universitas Djuanda Bogor yang mempunyai kriteria yang telah dipengaruhi sang peneliti. Mahasiswa bisa menjawab pertanyaan sinkron menggunakan isi hati mereka yang mereka alami selama melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar. Mahasiswa akan mengirim jawabannya dalam *google form*, dan masuk sebagai data output angket buat pada proses pada penelitian.

Data analisis memakai mekanisme tematik analisis data (teknik deduktif) menggunakan memilih kode yang akan dipakai mengacu dalam teori, menurunkan kode pada tema-tema yang sinkron, mencocokkan kode menggunakan indikator yang telah dipengaruhi, melakukan penilaian dan menginterpretasikan output dan menarik kesimpulan (Boyatzis, 1998). Respon menurut masing-masing partisipan pada analisis menggunakan bantuan NVivo 12. Penggunaan NVivo 12 buat memfasilitasi pengkodean dan kategorisasi peserta. Semua data dimasukkan pada *Nodes* dan *Case* supaya bisa dikelompokkan sebagai data menggunakan kode eksklusif. Selanjutnya peneliti akan membahas seluruh kode dan kategorisasi dan kemungkinan integritas antar kode sebagai akibatnya kode bisa dirampingkan. Melalui analisis tematik, menggunakan bantuan Nvivo 12 peneliti menemukan kode yang telah diadaptasi menggunakan indikator menurut teori

yang telah dipengaruhi. Dari lima (lima) indikator yang telah terdapat menemukan *output* analisis data tematik memakai NVivo 12 menggunakan membuat bahwa peneliti menemukan 1 (satu) indikator baru supaya pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar mampu dikatakan efektif pada melaksanakan pembelajaran bila indikator-indikator mampu dilaksanakan waktu melaksanakan pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar. Indikator efektivitas pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar *output* analisis data tematik memakai NVivo 12 menerima output menurut lima indikator awal yang telah dipengaruhi sang peneliti menurut jurnal Yusuf (dalam Dita dkk, 2021).

Indikator yang pertama proses komunikasi menggunakan kode pembukaan pembelajaran dan pengarahannya pembelajaran, hubungan pembelajaran, absensi, mengulang materi. Indikator yang ke 2 pengelolaan pelaksanaan pembelajaran menggunakan kode pembelajaran runtut, pembelajaran konsisten, *story telling*, *quis*. Indikator yang ketiga respon mahasiswa menggunakan kode hubungan pembelajaran dan pembelajaran terang. Indikator yang keempat kegiatan belajar menggunakan kode metode diskusi dan metode tanya jawab. Indikator yang kelima hasil belajar menggunakan kode nilai baik dan pemahaman materi. Ditambah menggunakan indikator baru yaitu motivasi belajar menggunakan kode motivasi *intrinsik* dan motivasi *ekstrinsik*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Pembelajaran Daring Mata Kuliah Akuntansi Dasar

Indikator	Item Pernyataan	Frekuensi					N	Skor	Rata-Rata	Ket.
		STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5				
Proses Komunikasi	X1.1	0	2	53	28	17	100	360	3,6	Baik
	X1.2	0	1	76	21	2	100	324	3,24	Cukup
	Rata-Rata								3,42	Baik
Pengelolaan Pelaksanaan Pembelajaran	X1.3	0	0	43	46	11	100	368	3,68	Baik
	X1.4	0	0	26	59	15	100	389	3,89	Baik
	Rata-Rata								3,78	Baik
Respon Mahasiswa	X1.5	0	1	64	34	1	100	335	3,35	Cukup
	X1.6	0	1	26	57	16	100	388	3,88	Baik
	X1.7	0	1	47	37	15	100	366	3,66	Baik
Rata-Rata								3,63	Baik	
Aktivitas Belajar	X1.8	0	0	64	36	0	100	336	3,36	Cukup
	X1.9	0	0	62	30	8	100	345	3,45	Baik
	Rata-Rata								3,40	Cukup
Hasil Belajar	X1.10	0	0	58	41	1	100	343	3,43	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan								3,55	Baik

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang diteliti, secara umum tanggapan responden terhadap *item-item* pernyataan variabel efektivitas pembelajaran daring berada pada rata-rata 3,55. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menanggapi baik terhadap *item-item* pernyataan variabel efektivitas pembelajaran daring. Pada variabel efektivitas pembelajaran daring terlihat nilai indeks tertinggi 3,89 yang terdapat pada *item* pertanyaan keempat yaitu dosen mata kuliah akuntansi dasar selalu menerima dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa ketika belajar secara daring, dan nilai indeks terendah sebesar 3,24 yang terdapat pada *item* pernyataan kedua yaitu metode pembelajaran daring sangat memudahkan saya dalam memahami materi akuntansi dasar.

Efektivitas pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar berbasis digital dalam masa pandemi covid-19 bisa diukur menggunakan indikator Efektivitas pembelajaran dari Dita dkk, (2021) indikator yang

sebagai acuan pada pembelajaran efektif yaitu pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikasi, respon siswa, aktivitas belajar dan hasil belajar. Temuan pada penelitian ini menggambarkan bawah masih ada 1 (satu) indikator baru yang didapatkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan memakai analisis tematik berbantuan NVivo 12

1. Proses Komunikasi

Hasil Analisis data tematik dengan menggunakan NVivo 12 dari 100 responden mahasiswa mendapatkan hasil bahwa proses komunikasi ketika melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar mendapatkan kode untuk indikator proses komunikasi adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kode-Kode Proses Komunikasi

Sumber: Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022

1) Pembukaan Pembelajaran

“berdoa agar dilancarkan proses pembelajarannya, Membaca bismillah, Salam dan Menyapa, Pembukaan

materi, menjelaskan RPS, Membaca basmalah, Baca doa, Salam dan perkenalan diri, Berdoa agar perkuliahan berjalan dengan lancar, Berdoa bersama, Menyampaikan ayat suci al quran yang berkaitan”.

2) Pengarahan Pembelajaran

“Memberikan arahan pembelajaran apa yang akan di sampaikan

“Memberi informasi bahwa materi bisa di dapat di LMS, dan akan dilaksanakan gmeet di jam yang sudah di janjikan”

Memberikan informasi yang akan diterangkan”

3) Absensi

“Absensi, Mengecek jumlah mahasiswa, Mengabsen kehadiran serta mempertanyakan alesanya jika ada yang tidak hadir”

4) Interaksi Pembelajaran

“Proses interaksinya cukup baik, kemudian dosen mata kuliah akuntansi dasar juga sangat pengertian terhadap mahasiswa begitu pula sebaliknya, Sangat baik karna bapak dosen mata kuliah akuntansi dasarnya ramah, Baik, Di pahami, sangat menyenangkan, Lancar, baik dan teratur Proses interaksi sangat lancar dimana ketika ada materi yang tidak dipahami pada saat pembelajaran kami bisa langsung bertanya”.

2. Pengelolaan Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil Analisis data tematik dengan menggunakan NVivo 12 dari 100 responden mahasiswa mendapatkan hasil bahwa pengelolaan pelaksanaan pembelajaran ketika melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar mendapatkan kode untuk indikator pengelolaan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Kode-Kode Pengelolaan Pelaksanaan Pembelajaran

Sumber: Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022

1) Pembelajaran Runtut

“Ya, runtun, Sudah runtun, Sudah berjalan, Ya, Ya sudah, Sudah runtun, Ya sudahSudah , Ya, yaa, sangat runtun”

“sudah sangat baik dan runtun daripembukaan sampai penutupan Lumayan

2) Bercerita/ Story Telling

“Bercerita, story about anything else, Bercerita, Mencairkan suasana, Dongeng, curhat, Story telling, Curhat, curhat, Bercerita, Diselingi dengan bercerita, tetapi tetap sesuai dengan materi yang sedang dijelaskan”

3) Quiz

“tugas dan contoh tugas, banyak latihan, siswa aktif dalam pengerjaan soalnya,

Dosen mata kuliah akuntansi dasar selalu masuk, menerangkan materi dan melatih dengan cara memberikan tugas, latihan soal, Menjawab soal bersama2 yang telah diberikan dosen mata kuliah akuntansi dasar sebelumnya biar tau dan ngerti semuanya jgn ngasih tugas dorang hehehe, Berlatih soal”

3. Respon Mahasiswa

Hasil Analisis data tematik dengan menggunakan NVivo 12 dari 100 responden mahasiswa mendapatkan hasil bahwa respon mahasiswa ketika melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar mendapatkan kode untuk indikator respon mahasiswa adalah sebagai berikut

Gambar 4. Kode-Kode Respon Mahasiswa

Sumber: Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022

1) Interaksi Pembelajaran

“ketika siswa tidak mengerti dosen mata kuliah akuntansi dasar dapat membantu memberikan jawaban dan alasannya sehingga mahasiswa pun mampu untuk memahami maksud dari soal tersebut ketika dosen mata kuliah akuntansi dasar berikan alasannya. Saran, karna menurut saya materi sama praktik cenderung lebih paham di praktik sehingga kita tau dalam menganalisis nya, ketika dosen mata kuliah akuntansi dasar terlalu banyak menjelaskan materi mahasiswa cenderung jenuh paham pun belum”

“Cara yang efektif yaitu harus ada interaksi antara dosen mata kuliah akuntansi dasar dengan mahasiswa ketika supaya mahasiswa bisa memahami materi dengan baik”

2) Pembelajaran Efektif

“Baik, Dosen mata kuliah akuntansi dasar nya sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan baik sekali, Lumayan bisa di pahami, sudah baik, Cukup bagus, sudah efektif, memuaskan, sangat membantu, memuaskan, Sangat membantu , dari pada tidak belajar sama sekali tetapi pemahaman kurang jika menggunakan daring, materi bisa diterima dengan baik mengenai teori maupun hitungan.

3) Pembelajaran Videocast

“Menurut saya, cara yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran di matkul ini adalah dengan cara dosen mata kuliah akuntansi dasar melakukan live tutorial untuk menjelaskan materi secara kuantitatif atau perhitungan. Dengan menggunakan video atau semacamnya.”

4. Aktivitas Belajar

Hasil Analisis data tematik dengan menggunakan NVivo 12 dari 100 responden mahasiswa mendapatkan hasil bahwa aktivitas belajar ketika melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar mendapatkan kode untuk indikator aktivitas belajar adalah sebagai berikut

Gambar 5. Kode-Kode Aktivitas Belajar

Sumber: Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022

1) Metode Diskusi

“Membuka diskusi, memberikan kesempatan berdiskusi, iyah memberikan kami untuk berpendapat dan berdiskusi,iya, sangat memberikan kesempatan untuk berdiskusi menggunakan zoom meeting maupun menggunakan via wa group”

2) Metode Tanya Jawab

“iya melakukan sesi tanya jawab, memberikan sesi tanya jawab jika dirasa kurang mengerti ataupun

menjawab soal yang sedang dibahas, iya memberikan interaksi tanya jawab, Iya, Iyaa melakukan tanya jawab”

5. Hasil Belajar

Hasil Analisis data tematik dengan menggunakan NVivo 12 dari 100 responden mahasiswa mendapatkan hasil bahwa indikator hasil belajar ketika melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar mendapatkan kode adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Kode_kode Hasil Belajar

Sumber: Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022

1) Pemahaman Mahasiswa

“Pembelajaran AKD 1 mau luring ataupun daring tetap memberikan pemahaman kepada mahasiswa”

“50% karena mulai sedikit ada bayangan mengenai akt 1”

“Iya, karena bagaimanapun dalam pembelajaran daring Akuntansi dasar kita masih bisa bertanya kepada dosen mata kuliah akuntansi dasar meskipun kurabg maksimal”

2) Nilai Baik

“A, 90% dan tingkat pemahamannya 95%, memuaskan, 80/70, Baik, 80%”

Sedikit memahami tentang akuntansi dasar, Memuaskan, Tinggi”.

6. Motivasi Belajar

Adapun Hasil analisis data tematik menggunakan NVivo 12 motivasi belajar mendapatkan kode sebagai berikut:

Gambar 7. Kode-Kode Motivasi Belajar

Sumber: *Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022*

1) Motivasi intrinsik

“Sisi positif nya mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi ketika berangkat ke kampus dan bisa lebih efisien.”

“Pembelajaran daring sangat membantu proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini”

“iya melakukan dengan antusias”

2) Motivasi ekstrinsik

“Yaa, dosen mata kuliah akuntansi dasar selalu memberikan motivasi dan semangat kepada mahasiswa nya, Memberikan motivasi supaya kita bersemangat dalam belajar walaupun belajarnya daring, Memberikan video motivasi dan kata kata penyemangat

Analisis Tematik Pembelajaran Akuntansi Dasar Berbasis Digital bisa diukur menggunakan indikator Efektivitas pembelajaran dari Yusuf (pada Dita dkk, 2021) indikator yang sebagai acuan pada pembelajaran efektif yaitu pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikasi, respon siswa, Aktivitas belajar dan hasil belajar. Temuan pada penelitian ini menggambarkan bawah masih ada 1 (satu) indikator baru yang didapatkan pada penelitian yang peneliti lakukan memakai analisis tematik berbantuan NVivo 12.

Guna indikator dan kode analisis efektivitas pembelajaran mata kuliah akuntansi dasar berbasis digital Hasil analisis data tematik berbantuan NVivo 12 sebagai berikut:

Gambar 8. Hasil Analisis Data Tematik Menggunakan Aplikasi NVivo 12

Sumber: *Output Pengolahan Data dengan NVivo 12, 2022*

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan output penelitian dan pembahasan tentang efektivitas perkuliaha daring mata kuliah

akuntansi dasar berbasis digital dalam masa pandemi covid-19 pada Universitas Djuanda Bogor bisa disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar berbasis digital dalam masa pandemi covid-19 pada Universitas Djuanda Bogor mencakup indikator yaitu, Proses Komunikasi, Pengelolaan aplikasi Pembelajaran, Respon Mahasiswa, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar dan Motivasi Belajar. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti juga menemukan satu indikator baru yaitu motivasi belajar.

Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai efektivitas pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar pada Universitas Djuanda Bogor terdapat saran yang diajukan sang peneliti, yaitu

1. Dalam melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar penulis berharap dosen mampu selalu konsisten pada melaksanakan pembelajaran daring menggunakan selalu memperhatikan indikator efektivitas pembelajaran daring.
2. Mahasiswa alangkah baiknya waktu melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar wajib lebih aktif waktu melaksanakan pembelajaran supaya kegiatan belajar berjalan menggunakan efektif.
3. Alangkah baiknya peneliti berharap buat lebih menerima pembelajaran daring yang lebih efektif dalam mata kuliah akuntansi dasar waktu dosen membicarakan teori perhitungan dibantu menggunakan dosen menciptakan atau menaruh video pembelajaran supaya mahasiswa mampu tahu materi perhitungan menggunakan lebih baik dan mampu melaksanakan pembelajaran berdikari sembari melihat video pembelajaran.
4. Untuk penelitian selanjutnya supaya mampu melakukan penelitian menggunakan memakai penelitian kuantitatif dibantu menggunakan kode-kode yang telah terdapat pada penelitian ini buat menguji balik taraf efektivitas pembelajaran daring mata kuliah akuntansi dasar.

Acknowledgement

Penelitian didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Hibah Riset Keilmuan Tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Boyatzis, R. (1998). **Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development**. Thousand Oaks: Sage.
- Braun, V. dan. (2006). **Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology**. Dipetik Maret 23, 2022, dari <https://uwe--repository-worktribe->
- Craft, A. (2000). **Membangun Kreativitas Anak**. (M. C. Annam, Penerj.) Jakarta: Inisiasi Press.
- Daryanto. (2010). **Media Pembelajaran**. Yogyakarta: Gaya Media.
- Dita Tri Widiyani, F. A. (2021). **Indikator Pembelajaran Efektif Dalam Pembelajaran Daring (dalam jaringan) Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMAN 2 Bondowoso**. UM Jember, 4. Dipetik Maret 25, 2022, dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/11232/21/Artikel%20dita.pdf>
- Hery. (2020). **Akuntansi dasar 1 dan 2**. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ina Magdalena, T. Y. (2020). **Kendala Pembelajaran Jarak Jauh Secara Daring Pada Guru Sekolah Dasar di SDI Al Fattaah**. PENSANA, 2(3), 298-306. Dipetik Februari 24, 2022, dari <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/966>
- Jaka Wijaya Kusuma, H. (2020). **Perbandingan Hasil Belajar Matematika Dengan Penggunaan Platform Whatsapp Group dan Webinar Zoom Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19**. **Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika**. Dipetik Maret 03, 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/340986419_Perbandingan_Hasil_Belajar_Matematika_De ngan_Penggunaan_Platform_Whatsapp_Group_Dan_Webinar_Zoom_Dalam_Pembelajaran_Jarak_J auh_Pada_Masa_Pandemik_Covid_19

- Munir. (2017). **Pembelajaran Daring**. Bandung: Alfabeta.
- Mangkunegara, A. A. (2017). **Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan**. Bandung: Rosda.
- Naim, N. (2011). **Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan**. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Nasikhah, M. (2018). **Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Terhadap Tayangan Dakwahtaiment "Mari Kita Sahur" Trans TV**. Walisongo Institutional Repository. Dipetik Desember 16, 2021, dari <http://eprints.walisongo.ac.id/8545/1/Skripsi%20full.pdf>
- Nurfadilah, D. S. (2021). **Pengaruh Pembelajaran Berbasis online, Motivasi Belajar dan Bahan Ajar Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang**. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Dipetik Maret 06, 2022, dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10558/8349>
- Novianti, N. R. (2011). **Kontribusi Pengelolaan laboratorium dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran. Saung Guru**. Dipetik maret 06, 2022, dari [http://jurnal.upi.edu/saung-guru/view/644/kontribusi-pengelolaan-laboratorium-dan-motivasi-belajar-siswa-terhadap-efektivitas-proses-pembelajaran-penelitian-pada-smp-negeri-dan-swasta-di-kabupaten-kuningan-provinsi-jawa-barat\).html](http://jurnal.upi.edu/saung-guru/view/644/kontribusi-pengelolaan-laboratorium-dan-motivasi-belajar-siswa-terhadap-efektivitas-proses-pembelajaran-penelitian-pada-smp-negeri-dan-swasta-di-kabupaten-kuningan-provinsi-jawa-barat).html)
- Pohan, A. E. (2020). **Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah**. Jawa Tengah: CV. SARNU UNTUNG.
- Prawirdaliga, D. S. (2013). **Mozaik Teknologi Pendidikan: E-Learning**. Jakarta: Kencana.
- Rochman, N. (2005). **Aktivitas Belajar**. Jakarta: Depdiknas
- Rusman. (2011). **Metode Pembelajaran: mengembangkan Profesionalisme Guru**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). **Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)**. Bandung: CV Alfabeta.
- Sudjana, N. (2010). **Dasar-Dasar Proses Belajar**. Bandung: Sinar Baru.
- Sardiman. (2018). **Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar**. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.